

Зурабов Р.Б.

*Студент (бакалавр). Московский
государственный институт международных отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации.*

Состояние и перспективы конкуренции США и КНР в контексте тайваньского вопроса

Введение

Ещё с момента установления официальных дипломатических отношений между КНР и США в 1979 г., тайваньский вопрос являлся одним из наиболее острых предметов противоречий в сотрудничестве двух стран. И, если в 1970-х – 1980-х гг. США осуществили ряд действий, направленных на сближение с КНР и утверждение более чёткой позиции по вопросу принадлежности Тайваня (признание КНР в качестве единственно законного правительства в Китае, принятие Закона об отношениях с Тайванем, признание принципа «одного Китая»), то в 1990-е гг. тайваньский вопрос всё больше начал указывать на сохранившиеся противоречия в отношениях между США и КНР.

Так, к примеру, в 1995-1996 гг. произошла очередная эскалация ситуации в Тайваньском проливе, выраженная в проведении военно-морских учений вооружёнными силами КНР вблизи острова, что вызвало резкое осуждение со стороны американских властей. Более того, в марте 1996 г. было принято решение об отправке в зону Тайваньского пролива нескольких боевых кораблей ВМС США для демонстрации поддержки американскими властями тайваньской администрации [8].

В настоящее время же тайваньский вопрос является одним из ключевых факторов противоречий в китайско-американских отношениях. Актуальность изучения темы данной темы в настоящее время обосновывается тремя факторами, характеризующими позиции сторон (КНР, США и Тайвань) по отношению к тайваньскому вопросу. Во-первых, приход к власти на Тайване представителя Демократической прогрессивной партии (далее – ДПП) Лай Циндэ в 2024 г. спровоцировал очередную волну сепаратизма на острове, ключевые идеи которого были высказаны в речи Лай Циндэ в честь 113-летия образования Китайской республики 10 октября 2024 г. В ней новый глава администрации

Тайвань заявил, что Тайвань является «независимым государством» и КНР не может представлять его интересы на международной арене [4]. Во-вторых, для КНР принцип «одного Китая» остаётся ключевым в проведении внутренней и внешней политики. Более того, создание «мирного Китая», т.е. его фактическое воссоединение, остаётся одной из неформальных «столетних целей» на 2027 г. (столетний юбилей создания Народно-освободительной армии Китая (далее – НОАК)) [2]. В-третьих, в позиции США сохраняется неопределённость по отношению к тайваньскому вопросу, заключающаяся в, с одной стороны, признании США принципа «одного Китая», а с другой – продолжении военной поддержки Тайваня и существующей на острове администрации [12]. Более того, важным фактором в дальнейшем развитии китайско-американских отношений в контексте тайваньского вопроса является переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024 г., что также может привести к существенным изменениям в риторике американских властей.

Описание современного положения конфликта США и КНР в контексте тайваньского вопроса

Как было отмечено ранее, в последние десятилетия наблюдается постепенное нарастание конфликта между США и КНР относительно тайваньского вопроса, и особенно отчётливо его эскалация наблюдается с 2016 г., т.е. после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Так, к примеру, в том же году Трамп ещё до официального вступления в должность президента провёл телефонный разговор с Цай Инвэнь, что вызвало крайне негативную реакцию в КНР, ведь фактически это был первый звонок президента США главе администрации острова, начиная с 1979 г. [9].

Официальные позиции двух стран по отношению к тайваньскому вопросу остаются неизменными на протяжении многих лет. Позиция КНР заключается в том, что решение тайваньского вопроса – это исключительно внутреннее дело КНР, которое может закончиться как мирным воссоединением Китая, так и военным путём [2]. Формально же позиция США также основывается на признании принципа «одного Китая» и стремлении к последующему снижению военной помощи Тайваню, однако в последние несколько лет риторика меняется: так, к примеру, США заявляют, что провокационные действия КНР дестаби-

лизируют ситуацию на Тайване [3]. Более того, в своей Индо-Тихоокеанской стратегии 2022 г. США открыто заявляют, что будут продолжать поддержку народа Тайваня и оказывать сопротивление давлению со стороны КНР [6]. Фактически это говорит о том, что США продолжают в больших масштабах выделять «пакеты» военной помощи Тайваню, тем самым усиливая свою «стратегию сдерживания» КНР.

После начала «торговой войны» между КНР и США отношения между двумя странами стали гораздо более напряжёнными практически во всех сферах, в том числе и относительно тайваньского вопроса. К тому же, подобная напряжённость стала нарастать после избрания президентом США Джозефа Байдена. Так, в августе 2022 г. спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань, став первым за 25 лет высокопоставленным политиком из США, посетившим остров [1]. Реакция КНР на подобные действия не заставила себя долго ждать: в том же месяце НОАК провела масштабные военные учения в Тайваньском проливе, а в октябре того же года Си Цзиньпин на XX съезде Коммунистической партии Китая заявил, что КНР выступает за мирное воссоединение с островом, но не обещает «отказаться от применения силы» [2].

В то же время президент США Байден издал указ о запрете экспорта в КНР чипов, произведённых по американским технологиям, чему поспособствовало создание в марте того же года альянса Chip4, включавшего в себя Японию, Тайвань, Южную Корею и сами США, т.е. фактически всех ключевых торговых партнёров КНР. Формально союз был создан для укрепления технологического сотрудничества между странами, но на деле его реальной целью является ограничение поставок полупроводников и технологий в КНР, в том числе из Тайваня [7].

В 2024 г., на фоне уже ранее упомянутой речи Лай Циндэ в октябре этого года, администрация Байдена выделила Тайваню новый «пакет» военной помощи в размере 567 млн долларов. Стоит отдельно подчеркнуть, что в 2020-х гг. уровень военной помощи США Тайваню в целом достиг исторического максимума с момента установления дипломатических отношений между США и КНР в 1979 г. (за 2024 г. военная помощь в сумме составила больше двух миллиардов долларов) [10]. Однако, по мнению автора данной работы, хоть подобные события и вызвали определённую степень напряжённости в отношениях между КНР и США, они не станут поводом для начала полноценного военного конфликта

в Тайваньском проливе. Более того, слухи о планирующемся вторжении НОАК на территорию острова обычно подогреваются СМИ и не имеют никаких достоверных обоснований. К примеру, в октябре 2024 г. подобные слухи были вызваны проведением в Китае военных учений «Совместный меч – 2024В» и посещением Си Цзиньпином бригады ракетных войск НОАК с призывом лидера КНР к обеспечению «надёжной боевой готовности» [11]. Несмотря на то, что во время этих мероприятий Си Цзиньпин выступил с абсолютно «дежурной» и обыденной для китайских властей речью, в западных СМИ начали писать о заявлениях лидера Китая как о призыве к «подготовке к войне» с Тайванем [5].

Подобные сообщения в СМИ напрямую связаны с общей напряжённостью в отношениях между КНР и США, но зачастую никак не отображают реальную ситуацию. Более того, после победы на выборах в США Д. Трампа в 2024 г. ситуация может кардинально измениться в связи с крайне частыми непредсказуемыми действиями политика. Однако же, фактически существует лишь три сценария дальнейшего развития конфликта США и КНР относительно тайваньского вопроса.

Прогноз развития ситуации

Сценарий №1: эскалация кризиса и начало ведения боевых действий в Тайваньском проливе. В данной ситуации КНР начнёт проведение военной операции по присоединению Тайваня к континентальному Китаю. В ответ на это США на официальном уровне осудят действия КНР и развернут ещё большее оказание военной помощи Тайваню, однако без прямого участия вооружённых сил США в боевых действиях в Тайваньском проливе. Подобные действия США вызовут ответные заявления со стороны КНР с осуждением помощи США Тайваню, основываясь на том, что США признают принцип «одного Китая». Более того, США будут обвинены китайскими властями в нарушении принципа международного права, касающегося территориальной целостности государства. Данный сценарий представляется наименее вероятным, поскольку ни одна из сторон конфликта на данный момент не готова к последствиям, которые могут быть вызваны началом открытых боевых действий КНР в Тайваньском проливе. К тому же, на данный момент для КНР не существует никаких практических стимулов для начала военного конфликта, поскольку он может вызвать широкое осуждение действий КНР международной общественностью и парализовать всё

торговое взаимодействие между материком и островом, в том числе и в сфере технологий и полупроводников, которое, несмотря на действия США, по-прежнему проводится.

Сценарий №2: *деэскалация кризиса в Тайваньском проливе.* КНР проведёт налаживание контактов и взаимодействия с Тайванем и инициирует процесс мирного воссоединения с островом, что в свою очередь приведёт к постепенному сокращению экономической и военной помощи США Тайваню вплоть до её окончательного прекращения. Подобный сценарий также представляется не самым реалистичным по двум причинам: во-первых, США, исходя из объективных факторов, не готовы к снижению своего влияния в регионе, в связи с чем полный отказ от военной и экономической поддержки Тайваня для них практически не представляется возможным (в том числе и из-за того, что Тайвань является одним из главнейших экспортёров полупроводников для КНР); во-вторых, на данный момент во главе администрации Тайваня находится представитель ДПП, которая гораздо более негативно относится к идее воссоединения с материком, чем другие партии на Тайване (при этом, даже приход к власти более нейтрального Гоминьдана вряд ли кардинально изменит позицию Тайваня и приведёт к объединению Китая).

Сценарий №3: *«заморозка» кризиса в Тайваньском проливе и сохранение текущей риторики США и КНР.* Власти КНР в данном случае сохраняют свою риторику о Тайване как о части единой страны. Более того, КНР продолжит периодически проводить военные учения в Тайваньском проливе и призывать к сокращению военной помощи для Тайваня со стороны США, опираясь на тот факт, что США признают принцип «одного Китая». В свою очередь США продолжают выделение «пакетов» военной помощи Тайваню и прямые контакты с администрацией на острове для сохранения своего влияния в регионе. Подобный исход событий является наиболее вероятным в дальнейшем, поскольку, как уже говорилось ранее, ни одна из сторон не готова пойти ни на эскалацию конфликта военным путём, ни на его разрешение мирными средствами. В связи с этим, наибольшее предпочтение сторон вызовет вариант «заморозки» конфликта, при котором, возможно, произойдут какие-либо изменения в тайваньском вопросе, но они не будут представлять собой попытки окончательного разрешения конфликта.

Заключение

В связи с напряжённостью в китайско-американских отношениях, сформировавшейся за последние десять лет, тайваньский вопрос стал занимать важное место в конфликте между двумя странами. За это время поддержка Тайваня со стороны США увеличилась как в поле заявлений высокопоставленных американских политиков, так и в практической плоскости. В этой связи риторика КНР по отношению к разрешению тайваньского вопроса также стала носить более резкий характер с приходом к власти в стране Си Цзиньпина. Однако же, фактически тайваньский вопрос не претерпел никаких глобальных изменений даже с учётом вышеизложенных фактов.

Подобная ситуация приводит к выводу о том, что в ближайшем будущем ни США, ни КНР не пойдут на большую эскалацию или полное разрешение тайваньского вопроса. Наиболее вероятным сценарием развития событий является «заморозка» конфликта и сохранение текущей риторики обеих стран, что, скорее всего, отсрочит разрешение вопроса принадлежности острова на долгое время.

Список литературы:

1. Нэнси Пелоси начала визит на Тайвань // ГК «РосБизнесКонсалтинг». // URL: <https://www.rbc.ru/politics/02/08/2022/62e90f179a794741ba96e0b3> (Дата обращения: 18.12.2024).
2. Полный текст доклада XX Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая // МИД КНР. // URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/t20221026_10792071.html (Дата обращения: 21.11.2024).
3. 2022 National Defense Strategy of The United States of America // U.S. Department of Defense. // URL: <https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-national-defense-strategy-npr-mdr.pdf> (Дата обращения: 21.11.2024).
4. China has 'no right to represent Taiwan,' Lai says // Taipei Times. // URL: <https://www.taipetimes.com/News/front/archives/2024/10/11/2003825108> (Дата обращения: 15.12.2024).
5. Chinese President Xi Jinping tells troops to focus on 'preparing for war' // CNN. // URL: <https://edition.cnn.com/2020/10/14/asia/xi-jinping-taiwan-us-esper-intl-hnk/index.html> (Дата обращения: 18.12.2024).
6. Indo-Pacific Strategy of the United States. February 2022 // The White House. // URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf> (Дата обращения: 18.12.2024).
7. Jung E. The "Chip 4 Alliance" and Taiwan-South Korea Relations // Global Taiwan Institute. // URL: <https://global-taiwan.org/2023/09/the-chip-4-alliance-and-taiwansouth-korea-relations/> (Дата обращения: 18.12.2024).
8. Risen J. U.S. Warns China on Taiwan, Sends Warships to Area // Los Angeles Times. // URL: <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1996-03-11-mn-45722-story.html> (Дата обращения: 15.12.2024).
9. Trump's phone call with Taiwan president risks China's wrath // The Guardian. // URL: <https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/03/trump-angers-beijing-with-provocative-phone-call-to-taiwan-president> (Дата обращения: 18.12.2024).
10. U.S. Military Support for Taiwan in Five Charts // Council on Foreign Relations. // URL: <https://www.cfr.org/article/us-military-support-taiwan-five-charts> (Дата обращения: 18.12.2024).
11. Си Цзиньпин на осматре бригады ракетных войск заявил: необходимо твёрдо придерживаться политической линии руководства, укреплять ответственность по выполнению задач, упорно работать, продвигать реальные способности стратегических ракетных войск // CCTV. // URL: <https://tv.cctv.com/2024/10/19/VIDEkITpdPpxFvAfKZ35uG92241019.shtml> (Дата обращения: 18.12.2024).
12. Реакция МИД КНР на военную помощь Тайваню со стороны США: военная помощь для содействия провозглашению независимости Тайваня непременно принесёт горькие плоды // Синьхуа шэ // URL: <http://www.news.cn/tw/20240930/d5d37802bc97406abadcea380d39b401/c.html> (Дата обращения: 15.12.2024).

Bibliography

1. Nancy Pelosi began her visit to Taiwan // RosBusinessConsulting Group. // URL: <https://www.rbc.ru/politics/02/08/2022/62e90f179a794741ba96e0b3> (12.18.2024).
2. Full text of the report to the 20th National Congress of the Communist Party of China // Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. // URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/t20221026_10792071.html (11.21.2024).
3. 2022 National Defense Strategy of The United States of America // U.S. Department of Defense. // URL: <https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-national-defense-strategy-npr-mdr.pdf> (11.21.2024).
4. China has 'no right to represent Taiwan,' Lai says // Taipei Times. // URL: <https://www.taipetimes.com/News/front/archives/2024/10/11/2003825108> (12.15.2024).
5. Chinese President Xi Jinping tells troops to focus on 'preparing for war' // CNN. // URL: <https://edition.cnn.com/2020/10/14/asia/xi-jinping-taiwan-us-esper-intl-hnk/index.html> (12.18.2024).
6. Indo-Pacific Strategy of the United States. February 2022 // The White House. // URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf> (12.18.2024).
7. Jung E. The "Chip 4 Alliance" and Taiwan-South Korea Relations // Global Taiwan Institute. // URL: <https://global-taiwan.org/2023/09/the-chip-4-alliance-and-taiwansouth-korea-relations/> (12.18.2024).
8. Risen J. U.S. Warns China on Taiwan, Sends Warships to Area // Los Angeles Times. // URL: <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1996-03-11-mn-45722-story.html> (12.15.2024).
9. Trump's phone call with Taiwan president risks China's wrath // The Guardian. // URL: <https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/03/trump-angers-beijing-with-provocative-phone-call-to-taiwan-president> (12/18/2024).
10. U.S. Military Support for Taiwan in Five Charts // Council on Foreign Relations. // URL: <https://www.cfr.org/article/us-military-support-taiwan-five-charts> (12.18.2024).
11. Xi Jinping inspects the Rocket Forces Brigade: We must firmly adhere to the leadership's political line, strengthen responsibility for completing tasks, work hard, and promote the real capabilities of the Strategic Missile Forces // CCTV. // URL: <https://tv.cctv.com/2024/10/19/VIDEkITpdPpxFvAFkZ35uG92241019.shtml> (12.18.2024).
12. The PRC Foreign Ministry's reaction to the US military aid to Taiwan: military aid to facilitate Taiwan's declaration of independence will certainly bear bitter fruit // Xinhua She // URL: <http://www.news.cn/tw/20240930/d5d37802b-c97406abadcea380d39b401/c.html> (12.15.2024).